

Kaiowá arandu rape: práticas cosmopolíticas-pedagógicas de professoras(es) egressas(os) da licenciatura intercultural — *Teko Arandu* (UFGD) pelas perspectivas da antropologia *ex post facto*

XV Reunião de Antropologia do Mercosul	Guilherme Zanardo Costa ¹ (UNESP-FFC).
04 a 08 de agosto de 2025, UFBA, Salvador, BA, Brasil	Harryson Júnio Lessa Gonçalves ² (UNESP/UFGD).
GT 108: Formação em Educação Intercultural: desafios atuais para o fortalecimento de práticas educativas para o reconhecimento da diversidade humana	Antonio Carlos Benites ³ (PPGAS/UFG).
Coordenadoras(es): Maxim Paolo Repetto Carreno (UFDPAr/UFRR), Rosani Moreira Leitão (UFG), Rosani de Fátima Fernandes (UFRGS)	Celuniel Aquino Valiente ⁴ (PPGAS/USP).
	Makiel Aquino Valiente ⁵ (PPGAnt/UFGD).

MOMBYKY

Ko mba'echukaha oñomboarandu há oñomohesave mba'eichapa oñemohu'ã mbo'erehara Kaiowá há Guarani — temimbo'e Licenciatura Intercultural Indígena Teko Arandu (UFGD) — omboapy arandu ava mba'eva há ava tanimbu arandu, há upeicha ojejapo etnografia *ex post facto*, upe etnografia ojehecha ambue taperupive, ajeiporu ajapopype reja, mba'ekuaa ojejapo mbarete metodologia rupive, nehesa'yjõ há techaukarã ombojojavo omoapo porã etnografiape. Ojeiporakava ko mba'echukahape oiko ambue omba'apova mbo'eha ava mba'epe, ojavova joapy ava reko há ava tanimbu rekope, upea ojehu ojohovaitijave umi ambue reko. Ko tesamondo oñemoñepyrũ tenda mb'eroy — Ñembo'e tekojoapy arive ojehu apo'i rehecharõ Europapa rekorupi há upea ituchaveha — upea ombo tuichaventema ava tanimbu reko. Roheka ambue, tapicha, mbo'ehara ava Kaiowá há Guarani ojehesamondova upeare ikatuhaguãicha ronhembyaty hendive kuera, te'yi resajerovia há hekorupi ndojemoapo'iriva ava tanimbu rekope. Umi ambue rembiapo ko sociocosmopolítica pa'ũrupi ochuka tape ome'eva katu te'yi há ambue oñembyaiva, oñemokiriñiva, oñemoapo'iva mbairy reko há pirapirepota rupi.

ÑE'E YTA KWÉRA: *Kaiowá; Ñandeva; Cosmopolíticas; Mbo'ehara kwéra.*

¹ Graduando em ciências sociais pela UNESP-FFC (câmpus de Marília). Email para contato: guilherme.zanardo@unesp.br.

² Professor associado da UNESP-FFC (câmpus de Marília) e professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência da UNESP-FC (câmpus de Bauru). Email para contato: harryson.lessa@unesp.br.

³ Mestre em antropologia pelo PPGAnt/UFGD. Atualmente, doutorando pelo PPGAS/UFG. Email para contato: benites@discente.ufg.br.

⁴ Mestre em antropologia pelo PPGAnt/UFGD. Atualmente, doutorando em antropologia pelo PPGAS/USP. Email para contato: celunielvaliente@gmail.com.

⁵ Mestre em antropologia pelo PPGAnt/UFGD. Email para contato: aquino.makiel@gmail.com.

RESUMO

Esta pesquisa investiga na formação e ação docente como professores indígenas Kaiowá e Guarani — egressos da licenciatura intercultural indígena *Teko Arandu* (UFGD) — articulam saberes tradicionais e conhecimentos escolares não indígenas, construindo desde suas reminiscências uma etnografia *ex post facto*, de modo que essas reminiscências inicialmente não concebidas como etnografias são retomadas por outras perspectivas, as quais, com os devidos rigores metodológicos, saltos analíticos e ressonâncias comparativas demonstram suas potencialidades etnográficas. O problema de pesquisa ronda na atuação destes sujeitos no contexto da educação escolar indígena onde desempenham papéis de tradutores entremundos e diplomatas cosmopolíticos, tais traduções se dão nesses encontros entre saberes tradicionais e outros conhecimentos existentes. Partindo do pressuposto que as instituições escolares/acadêmicas — além da ideia de educação intercultural, quando idealizada por concepções eurocêntricas e cenários salvacionistas — são mantenedoras do status quo e reproduzem as colonialidades, buscamos fazer alianças com autoras(es), pensadoras(es), docentes indígenas, confluindo com as comunidades desde suas cosmovisões e modos de ser/viver como resistências. As ações dos atores em todo contexto sociocosmopolítico abre caminhos para reposição de direitos das populações e sujeitos subjugados, silenciados, subalternizados pela colonização e pelo capitalismo.

PALAVRAS-CHAVE: *Kaiowá; Ñandeva; Cosmopolíticas; Docentes.*

Partindo de uma análise dos alicerces ontológicos do Ocidente (e, conseqüentemente, capitalista), encontra-se desde estudos como os de Weber ([1904] 2004), conceitos produzidos para autolegitimação de seus epistemes⁶, proporcionando imbricações de seu modo de produção com as religiões; No caso do estudo de Weber, focado no calvinismo, aborda uma das vertentes do protestantismo batista de origem inglesa — configurando maneiras distintas de replicações e dobras⁷ imbricadas entre bases ontológicas/econômicas/políticas/religiosas das vertentes cristãs —, cuja doutrina chave se liga à predestinação: a salvação (lê-se o além-vida sem sofrimento e eterno) independe dos modos de existência terrena do indivíduo,

⁶ E com isso, autodeterminando-se detentores da “Razão” — hábito recorrente de povos de ontologia ocidental capitalista —, injuntando universalmente sua ontologia aniquilante de multiplicidades.

⁷ No sentido deleuzeano do termo, dobras entre diversos âmbitos se que desdobram incessantemente, formando tecidos sem interior nem exterior, tudo é dobra transformada em um mesmo tecido ontológico, consulte DELEUZE, Gilles. *A dobra: Leibniz e o barroco*. Papirus Editora, 1991.

portanto, o “Deus cristão” já tem seus poucos escolhidos, antes da existência dos mesmos.

Essa configuração de ascetismo cria uma ética perfeita para a incubação capitalista “moderna”: a riqueza não deveria ser gasta em prazeres mundanos, mas reinvestida para geração de mais lucros (fundamento essencial na lógica capitalista), logo, poderia usufruir de seus benefícios em vida e possivelmente pós-vida; Quem detinha o poder monetário era visto como abençoado pelo “Deus cristão”, constatando uma possibilidade e um sinal de que tais indivíduos poderiam ser um dos eleitos a salvação.

Latour (1994) sustenta que o projeto “moderno” tem em seus pressupostos ontológicos a ilusão (dentre as várias) da separação enrijecida entre natureza/cultura, essa separação molda/moldou profundamente modos de ser, viver e os relacionamentos intra/interespecíficos de toda a modernidade. Com a invenção dessa divisão criou-se a legitimação do ser humano como ser “escolhido”, único dotado de ontologia, significando poder não ser regido por “leis naturais” e até obter seu controle, pois detém: culturas (literalmente pensada como oposição ao “selvagem” e aos instintos, que virão a ser vinculados ao campo da natureza), pensamentos críticos, “Razão” e em última instância a alma.

A invenção dessa separação se culmina/culminou potencialmente na arma necessária para exploração e extermínio tanto de outros seres humanos — que resistem/resistiam a aderir a ontologia capitalista —, quanto a fauna e a flora; Seguindo tal lógica: tudo é recurso, já que não são dotados de ontologia, estão aí para servirem aos seres humanos, potenciais objetos para obtenção de lucro.

Os povos originários são exemplos de comunidades que mantêm suas ontologias e resistem aos genocídios, além dos processos de aniquilação das multiplicidades operadas desde as primeiras incursões do capitalismo mercantil. A partir de então, são promovidas incessantes ondas de políticas que visam dizimar diretamente e indiretamente essas comunidades nos mais diversos âmbitos que os circundam.

Essas populações respondem a essas investidas demonstrando as potências de suas diversidades e exercendo seus modos de ser e viver específicos, explicitando que a ontologia capitalista é apenas uma dentre as incontáveis ontologias existentes entre os mundos — mesmo com tentativas incansáveis de se tornar única. E que a divisão falsa natureza/cultura imposta pela ontologia capitalista é sua invenção exclusiva.

Para nós, Kaiowá, as plantas não são apenas recursos. Cada uma possui uma função no mundo terrenal que vai além de sua utilidade para os humanos, porque, além de formar parte da vida terrestre, nos trazem conhecimentos e colaboram equilibrando o espaço sociocosmológico. Se a ideia de domesticação nas sociedades não indígenas está ligada ao progresso, à evolução, ao controle e à subjugação, no pensamento kaiowá entendemos que é urgente desvincular a ideia de submissão das plantas e destacar que elas nos trazem conhecimentos ancorados nos preceitos de existência e no surgimento dos vegetais. [...] O ambiente cósmico é organizado, cada ser ocupa um espaço específico e cumpre uma função particular, conforme foi estabelecido na sua origem. A floresta e a mata são os lugares apropriados para a produção e a reprodução dessas espécies, sejam elas vegetais, animais ou seres espirituais. Por sua vez, cada ser possui um papel importantíssimo para a construção e a manutenção contínua das florestas e matas. Os *ñanderu* insistem em nos lembrar que nós, humanos, não vivemos sozinhos, não estamos isolados e precisamos uns dos outros. A sociedade e a ciência não indígenas precisam compreender qual é o lugar das plantas na Terra e qual é sua função, porque só assim poderão cuidar delas, respeitar seu território e se relacionar com elas para viver em harmonia. (JOÃO, Izaque, 2023, p. 111-112, 115).

A seguinte pesquisa ocupa-se de temas centrais do mais recente trabalho que nos envolvemos⁸, proveniente de um projeto de iniciação científica⁹, nossas teses atravessam os emaranhados históricos e cosmopolíticos inscritos nas especificidades Kaiowá e Guarani, e pelos fluxos inscritos nas extensas malhas dos autores/professores/pesquisadores Kaiowá

⁸ Utilizamos o plural devido às características coletivas da composição e produção dos conhecimentos, além do esforço conjunto da produção de alianças cosmopolíticas/éticas/afetivas/editoriais entre os envolvidos, dentre eles: os autores Kaiowá e autores *ava tanimbu*, também chamados de *karai kwéra* (ou *karai kuéra*, apenas uma variação ortográfica/linguística) — não indígenas na língua Kaiowá.

⁹ Tal iniciação científica ocorreu entre os meses de setembro de 2024 e agosto de 2025, advém do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), vinculado à Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP) e financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). O trabalho foi enredado por um projeto mãe que o acolheu, circundando outros projetos de iniciação científica, coordenados e orientados pelo professor Harryson Júnio Lessa Gonçalves, assim, dialogando e agregando às pautas de investigação do Grupo de Pesquisa de Antropologia da Educação (GPAE), vinculado à mesma universidade da pesquisa em questão.

que passaram especificamente por formações interculturais¹⁰ — Nesse sentido, nos debruçamos em múltiplos contextos, dada as heterogeneidades Kaiowá (*teko reta*).

Ancorando-nos nas mesmas perspectivas que Fonseca (2009), concebemos a etnografia enquanto ciência do concreto — não como mera empiria, mas central na tessitura das redes comunicativas (voluntárias e involuntárias, verbais e não verbais) que atravessam o campo (FAVRET-SAADA, 2005). A escrita etnográfica, nesse sentido, se configura como reflexo polifônico das vozes advindas dos autores Kaiowá e autores *avanimbu* (não indígenas), tecendo artesanalmente nossas subjetividades e as narrativas retomadas conjuntamente às teorias antropológicas e contracoloniais.

Um dos pilares desta pesquisa reside na antropologia *ex post facto* — abordagem metodológica que transforma memórias, encontros e experiências (inicialmente não concebidos como objetos científicos), em dados etnográficos válidos. Distinta da etnografia “convencional” (que pressupõe co-presença e observação direta), este método opera mediante reconstrução retrospectiva, reativando e reinterpretando fragmentos do passado etnograficamente.

Como assinala Machado (2023), a “memória outra” (TOLEDO, 2012) desloca a reminiscência individual para um plano intersubjetivo, convertendo-a em ferramenta analítica para mapear emaranhados históricos e cosmopolíticos. Tal operação implica um reposicionamento radical do pesquisador: não mais partindo de um campo delimitado *a priori*, mas de acontecimentos dispersos reorganizados metodologicamente em narrativas etnográficas que contestam linearidades temporais.

O exercício da antropologia *ex post facto* demanda um duplo movimento: descompressão temporal e simetria retrospectiva (visto que os motes narrativos vividos, não eram simetrizados). O primeiro refere-se à

¹⁰ A interculturalidade se encontra, neste sentido, dos encontros e confluências entre diferentes ontologias. Consistindo na licenciatura intercultural “*Teko Arandu*”, curso específico para as etnias Kaiowá e Guarani, oferecido pela Faculdade Intercultural Indígena (FAIND), vinculado à Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), um dos recortes para os projetos de iniciação científica.

desestabilização de narrativas temporais lineares (convencionais), permitindo que eventos distantes sejam reinterpretados como dados etnográficos válidos mediante seu reposicionamento crítico — operação que, segundo Toledo (2012), converte a memória em ferramenta analítica intencional.

O segundo movimento demanda do pesquisador a conversão intencional de reminiscências em instrumentos metodológicos, mediante o reposicionamento crítico e a reconstrução analítica. Assim, o método não apenas amplia os horizontes investigativos para além do trabalho de campo ortodoxo, mas também problematiza a própria noção de "dado antropológico", incorporando narrativas que emergem das memórias e as transformam.

Os autores Kaiowá do estudo nos apresentam seus universos cosmopolíticos e as múltiplas ontologias, nos conduzindo a seus cotidianos. Inscritos na Reserva de Amambai, mais especificamente, de uma de suas regiões chamada de Sertãozinho; E também na retomada de *Guayviry* — embora, devido ao caráter *ex post facto*, suas *gwata* (caminhadas, no sentido de mobilidades e vivências) perpassam por distintas localidades e extensões de suas vidas, incluindo suas relações com outros mundos (humanos e não humanos).¹¹

Com efeito, se exprimem as distinções de ambos locais em suas peculiaridades sociocosmopolíticas, seus modos de resistências frente às violências vividas e os contextos de suas *te'ýi* (parentelas) a partir de seus *teko laja kuéra* ("estilos comportamentais" das *te'ýi*), concepção investigada por Tónico Benites (2014) sobre os *teko reta* — multiplicidades dos modos de ser Kaiowá —, eixo central abordado por Celuniel Valiente (2019) em sua dissertação, investigando as composições das singularidades dos modos de produção de coletivos Kaiowá na reserva de Amambai.

Agradecemos imensamente às alianças feitas com os autores deste texto, antropólogos e professores Kaiowá, assim como com suas comunidades.

¹¹ "O Kaiowá é um caminhante no mundo e o deslocamento sempre cria novas oportunidades de conexão entre seres e mundos distintos. Viajar é o imponderável da existência, mas é preciso estar preparado para os bons e maus encontros, e a melhor forma de se preparar é conhecer os *ñembo'e* - rezas específicas para cada *ára* - categoria de espaço e modalidade de existência, como destacam Benites e Pereira (2021)." (VALIENTE, Makiel, 2023, p. 45-46).

Sem eles a confecção de toda conjuntura do trabalho e de alianças cosmopolíticas/éticas/afetivas/editoriais — concebidas simetricamente, à maneira como Ailton Krenak (2016) se refere às colaborações afetivas — seria impossível, além de todas(os) outras pessoas que nos envolveram em diálogos extremamente relevantes para a defesa dos direitos Kaiowá.

As referidas colaborações nos convidam a investigar como se operam as práticas cosmopolíticas-pedagógicas dos *mbo'ehara kwéra* (professoras/es), relacionando seus desdobramentos como elementos-chave nos processos de lutas das *jaipe'a jevy* (retomadas) dos *Tekoha*¹². Ao elaborar confluências (BISPO DOS SANTOS, 2023)¹³ em seus ensinamentos sobre os *ava reko* (modos de ser Kaiowá), os *mbo'ehara kwéra* despertam as germinações dos *arandu rape*.

Arandu rape pode ser traduzido à língua portuguesa como: os caminhos da sabedoria. Como nos ilustra Eliel Benites (2014, p. 69): “Para nós, o mundo espiritual é a fonte da sabedoria, o *arandu*.”. A sabedoria devém dos cosmos Kaiowá, que são intrinsecamente interligados às organizações sociais/econômicas/políticas/religiosas, em outros termos, interligados aos *ava reko* — às ontologias são intrínsecas às cosmologias.

A cosmologia faz parte do mundo e do cotidiano indígena. O significado da cosmologia é o próprio modo de ser dos coletivos tradicionais, no contexto de ensinar e aprender os saberes do sábio e sábias, no contexto da parentela do autor, pois é importante para manter/produzir/reproduzir a própria cultura e valorizar a cultura kaiowá e guarani e o quanto ela (re)existe, todo tempo, diante da sociedade nacional. (BENITES, Antonio Carlos, 2022, p. 97).

Para inserir-nos nos contextos escolares precisamos primeiramente adentrar nos contextos de reservamentos e retomadas, para compreender os processos e lutas de retornos aos *tekoha*; Após a contextualização, regressamos aos patamares escolares em ambos contextos, para então trabalharmos com as estratégias de resistências dos *mbo'ehara kwéra*, ou seja, com suas práticas cosmopolíticas-pedagógicas.

¹² *Tekoha*, na língua Kaiowá, são as terras tradicionais, conceito fundamental nos universos cosmológicos e, conseqüentemente, nas organizações sociais/políticas das *te'ýi*.

¹³ Nego Bispo, nome pelo qual Antônio Bispo dos Santos é amplamente reconhecido, será utilizado nas citações por refletir suas identidades cosmopolíticas.

Celuniel Valiente (2019) nos mobiliza a refletir, sobre as expropriações e expulsões territoriais das *te'ýi* Kaiowá, denominadas como *sarambi* (esparramo), que foram intensificadas após a década de 1940, durante o período da ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas, com as operações de Marcha para o Oeste:

Mais adiante, em 1943, foi criada A Colônia Agrícola Nacional de Dourados, no governo de Getúlio Vargas, impactando vários *tekoha* *guasu* tradicionais dos Kaiowá. O objetivo principal era “povoar” a região sul de MS, trazendo colonos de várias regiões do país. Nessa época intensificaram-se ataques, invasões e destruição de diversas aldeias indígenas da região e iniciaram-se as “vendas” das terras indígenas para os colonos, consideradas “devolutas” (terras “sem dono”). (VALIENTE, 2019, p. 56).

Tonico Benites (2009, p. 28) demonstra que as expulsões territoriais que resultaram no *sarambi*, também significaram tentativas de “embranquecimento” e homogeneização das *te'ýi*, situações que persistem até os dias atuais:

O pequeno lugar em que foram amontoadas as famílias indígenas Kaiowá, exigia unificar e/ou homogeneizar as variedades de ser e viver (*reko kuera laja*) de cada família extensa que antes vivia de forma autônoma e dispersa no território (*tekoha guasu*).

As reservas não são *tekoha*, nos recordamos de uma das discussões magníficas que tivemos, produzida em uma atividade autogestionada do “III Seminário Internacional Etnologia Guarani: políticas e territorialidades”, sobre como os *tekoha* se produzem em lógicas totalmente diferentes das lógicas de confinamentos e de reservamentos. Na ocasião os autores Celuniel, Makiel, Antonio, além de *ñanderu* (nome dado aos rezadores Kaiowá) Emiliano e Arthur Paiva (antropólogo *karai*), trabalharam as categorias dos *socius* Kaiowá, manifestando que cada *te'ýi*, caminantes por seus *tekoha* durante os anos, tem sua *oga pysy*, espaços para suas roças, matas e rios em suas proximidades.¹⁴

¹⁴ As casas de reza, chamadas de *oga pysy*, são onde as *ypykwera* (famílias restritas) residem. Na ocasião também foi abordado sobre as multiplicidades das narrativas do tempo *ymaguare* (tempo das narrativas cosmológicas Kaiowá) de *Pa'ikura* e *Jasy*, que retomam muitos aprendizados dos *ava reko*, nessas narrativas são declaradas as relevâncias das mobilidades Kaiowá; Além de abordarem os diferentes modos de resistências das *te'ýi* no contexto de reservamento e seus desdobramentos.

As retomadas surgem nesses processos de retorno aos *tekoha* antigos, os quais foram expulsos, são gritos de resistência ao cercamento das reservas e à toda lógica capitalista. Pereira (2004, p. 215) deixa evidente que as práticas de mobilidades entre os *tekoha* são intrínsecos às ontologias Kaiowá e Guarani: “Mesmo nos locais de onde foram expulsos, os Kaiowá mantêm a memória da malha de caminhos ligando as antigas residências das diversas famílias que aí viviam no passado.”.

Os movimentos de retomadas resistem diariamente às políticas anti-indígenas e às lógicas capitalistas, por isso, acabam tendo seus territórios atacados constantemente pelo Estado diretamente com policiais, ou indiretamente pelo judiciário/executivo/legislativo, além de fazendeiros, jagunços, grileiros, entre outros enviados por latifundiários e empresários de suas regiões.

Ao retornarmos aos patamares escolares, nos deparamos: embora haja muitas distinções existentes entre reserva e retomada, os processos de escolarização se assemelham em pontos específicos, como por exemplo nas confecções de currículos escolares que se alimentam das mesmas sustentações das escolas dos *ava tanimbu*. Mesmo com os direitos à educação diferenciada, assegurados pela Constituição Federal de 1988, que inicia a tentativa de implementação das bases pedagógicas fundamentadas na interculturalidade e — em tese — as escolas indígenas não serem obrigadas a seguir a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Porém, posto em prática, as escolas indígenas tanto polo quanto extensão são interligadas aos municípios. Sendo assim, elas são obrigadas a seguir suas ordens e ficam à mercê de suas necessidades, tal fato resulta também em currículos escolares elaborados seguindo as normativas da BNCC dos *karai kwera reko*¹⁵ (CARIAGA, 2019).

Sempre dissemos "escola diferenciada" para falar da escola que queríamos para os nossos jovens, mas ela nunca se diferenciou. Chegou agora o momento de ela se diferenciar de verdade, para as crianças comerem nossa comida tradicional e não perderem a nossa cultura. Estamos preocupados com a nossa escrita, as nossas letras,

¹⁵ Modos de ser dos não indígenas.

os nossos rituais, a nossa pintura, a nossa língua, mas não podemos nos esquecer das nossas casas. Nos preocupa que os jovens não saibam fazer suas casas, que tomem empréstimos para construir em alvenaria, com cimento. (MAXACALI, Sueli; MAXAKALI, Isael, 2023, p. 316).

Nas perspectivas das educações tradicionais Kaiowá e Guarani, as crianças são: “seres que buscam a territorialização da sua espiritualidade, no contexto familiar.”¹⁶. Os contextos dos cuidados das *te'yi* e das relações ali formadas por suas convivências e afetos são essenciais para a construção dos *ava reko*, como nos demonstra Makiel Valiente (2023, p. 25): “Os pais e os avós foram e continuam sendo os grandes *mbo'ehara* para muitas *te'yi* –parentelas, pois são as pessoas que oferecem mais ensinamentos e orientações, em todo o processo educativo de construção do ser kaiowá.”.

As instituições escolares para as populações tradicionais têm como praxe, desde seus primórdios, características salvacionistas e integracionistas; Nesse sentido, afetam todo sistema das organizações sociais/cosmopolíticas/econômicas pela “raíz”, a juventude. Seraguza (2023, p. 266-267) elenca tais afetações pelos processos dos colonialismos:

Os processos de escolarização também afetam a construção de corpos e de pessoas de mulheres e homens guarani e kaiowa. Desde cedo, o Estado retira as crianças da convivência familiar e comunitária, da própria educação indígena, aquela apreendida junto ao fogo, nos cuidados com o coletivo, na relação com os seus parentes e seu território, em nome da obrigatoriedade de uma educação escolarizada. [...] Estes espaços modelam corpos sentados, enfileirados, disciplinados, trancafiados em salas com pisos, vidros, lousas, giz e palavras por vezes sem sentido. Isto afeta a percepção das crianças sobre si e o seu mundo, mas é também, muitas vezes, o objetivo das relações: dominar o *kuatia*, o papel, e a língua dos brancos é fundamental para se relacionar com o predador que avança sobre seus corpos e espíritos.

Tensionamos o Estado a partir de suas fraquezas, onde ele não chega, nem pode chegar devido a seus limites; Nesses limites as tensões se rompem. Consideramos como umas das armas as atuações cosmopolíticas-pedagógicas dos *mbo'ehara kwéra* — que vivem os *ava reko* (e o ensinam) — que seguem diariamente lutando pelos direitos cosmopolíticos dos Kaiowá e Guarani, germinando como *arandu rape* em posturas contra o Estado.¹⁷

¹⁶ BENITES, Eliel, 2014, p. 69.

¹⁷ As manifestações das recusas ao Estado nunca podem ser construídas de formas isoladas, sempre devem ser instigadas concomitantemente por outras instâncias — devido às complexas

Os tensionamentos a partir desses modos, são feitos a partir do interior ao exterior dos sistemas que somos envolvidos, como modos de transformações das “armas dos inimigos em defesa” (BISPO DOS SANTOS, 2013, p. 13), o autor continua a reflexão e elabora: “Vamos pegar as palavras do inimigo que estão potentes e vamos enfraquecê-las. E vamos pegar as nossas palavras que estão enfraquecidas e vamos potencializá-las”¹⁸.

Ao retomar as interações dos diálogos entre os autores da pesquisa, nos remetemos às estratégias produzidas como armas nos contextos escolares de retomada: “A escola na retomada é uma resistência própria nossa, eu falo que a gente faz educação sem escola. Escola sempre vai ser escola, mas a educação é uma outra coisa.” (BENITES, Antonio Carlos, 2025, comunicação oral).

Conjuntamente, foram apontadas as prevenções para resistências que podem vir de outros patamares cosmológicos, Makiel Valiente (2023, p. 44) discorre sobre uma delas, que seriam os *jepota*, descrevendo-os como: “[...] uma forma de encantamento produzido pelo coletivo humano e não humano [...]”. O autor nos esclarece os possíveis danos decorrentes desses encantamentos e afirma que podem roubar a humanidade das pessoas

organizações cosmopolíticas inscritas nas infinitudes de emaranhados e malhas de relações instituídas — ainda que cada passo tenha sua incontestável relevância, constituindo requisitos específicos, possuem uma interdependência com outras demandas.

Nos debruçamos sobre um debate fascinante: as transfluências (BISPO DOS SANTOS, 2023) dos povos tradicionais brotam em especificidades que são dotadas de intensas potencialidades para os atos da recusa; Ao discorrerem sobre as autonomias dos povos tradicionais e manutenções de mundos fora da lógica capitalista, Felício e Ferreira (2021, p. 49) enunciam “[...] as Caminhadas são fundamentais, pois elas articulam os passos (tarefas, ações práticas) com a jornada (o horizonte estratégico do combate ao racismo, capitalismo e ao patriarcado).”

Os argumentos de Felício e Ferreira nos conectam a um dos conceitos fundamentais das ontologias Kaiowá — *gwata* (caminhar). Como esclarece Makiel (2023, p. 90): “Diferente do que muitos chamam de nômade, a mobilidade do *oguata* fazia parte da própria organização do *te'yi kaiowá*”. As temáticas das mobilidades são amplamente discutidas nos contextos Kaiowá, cf. Brand (1997), Crespe (2015), Cariaga (2019), entre outros, sendo demonstradas como práticas que potencialmente transcendem as dimensões políticas, sociais e econômicas, podendo constituir-se como práticas cosmológicas.

Logo, potencialmente, modos da recusa ao Estado, às lógicas e à ontologia capitalista; Implicam conseqüentemente, neste sentido das mobilidades, à negação da linearidade, *ko'anga* (presente) intrínseco ao *ymaguare* (tempo das narrativas primordiais), sendo expressões da circularidade, em oposição à linearidade ocidental-capitalista; Como nos demonstra Nego Bispo (2023, p. 102) “Somos povos de trajetórias, não somos povos de teoria. Somos da circularidade: começo, meio e começo. As nossas vidas não têm fim. A geração avó é o começo, a geração mãe é o meio e a geração neta é o começo de novo.”

¹⁸ BISPO DOS SANTOS, Antônio, 2023, p. 13.

Kaiowá, mas entende que há saídas desses encantamentos: “Caso alguém seja capturado por outro mundo, também pode haver reviravolta da vítima do *jepota* [...]” (VALIENTE, 2023, p. 60).

Ademais, Makiel seguiu demonstrando variações das manifestações desses encantamentos, inclusive as atuais, como nos casos dos encantamentos pelos *kara'i reko vai ojepota* — encantamentos/feitiços maléficos dos modos de ser não indígenas: “[...] capturados pelo *jepota* do modo de ser branco [...]”¹⁹.

No entanto, encontra nos próprios *ava reko* possibilidades que operam como contrafeitiços, ou digamos, contra-*jepota*: “[...] no futuro próximo há possibilidade de reviravolta, tal como ocorreu comigo, quando fui reencantado pelo mundo indígena [...]”²⁰. Nesse sentido, intersecciona com o proposto por Nego Bispo (2023, p. 14) sobre “enfeitiçar a língua”: “Posso dizer que sou feiticeiro, qual é o problema? Mas sou feiticeiro e milagreiro, porque sou politeísta e sei fazer o efeito tanto pelo milagre como pelo feitiço.”.

Ao retomar em nossos diálogos alguns contra-*jepota*, que fazem parte das práticas cosmopolíticas-pedagógicas dos *mbo'ehara kwéra*, fomos direcionados aos trabalhos a partir de seus *ava reko*, seja em sala de aula ou fora dela, em outras palavras: as operações a partir dos conhecimentos Kaiowá para somente após suas contextualizações, ocorrer um diálogo com a ontologia ocidental — caracterizando-os como atos germinantes, pois concebem confluências.

As atuações dos *mbo'ehara kwéra* tem enormes variações devido à seus *teko laja kwera*, além das divergências sobre o grau das autonomias, que dependem do local onde lecionam, e se estão sendo produzidas em retomadas ou reservas²¹, portanto, as escolas se demonstram repletas de disputas cosmopolíticas — tanto dos próprios Kaiowá, quanto das intrusões dos *ava tanimbu reko*.

¹⁹ VALIENTE, Makiel Aquino, 2023, p. 60.

²⁰ VALIENTE, Makiel Aquino, 2023, p. 60.

²¹ As diferenças das retomadas para as reservas são significativas, as escolas refletem isso, gostaríamos de aprofundar esses temas, porém, ficarão para outros trabalhos futuros.

Devido aos tipos de caráter das aprendizagens indígenas serem transdisciplinares, os *mbo'ehara kwéra* tem potências para as desconfigurações dos sistemas dos *ava tanimbu*²² ao trabalhar as matérias das ciências ocidentais de maneira interdisciplinar²³; Um dos *rape* para isso seria *gwata* a partir dos chamados temas geradores:

Estes temas emergiram do contexto local, que era o território, a aldeia, a família, as cerimônias, as roças, a língua, o mato e muitos outros, sempre relacionados com a realidade vivenciada pela comunidade kaiowá e guarani. O trabalho de alfabetização ocorria através do desenho, pintura, modelagem, colagem, das falas, dos contos, dos mitos, das danças e dos cantos, sempre a partir do universo que os alunos kaiowá e guarani vivenciavam. (BENITES, Eliel, 2014, p. 84).

Vemos como os temas geradores, detém vastas potencialidades, um desses temas seriam as germinações de confluências com as educações tradicionais de suas comunidades Kaiowá e Guarani: compreendendo que os ensinamentos e aprendizagens são intrínsecos às exposições das narrativas do tempo *ymaguare*.

Em conformidade à essas ações, existe o compromisso ético/cosmopolítico/pedagógico de sempre que possível, oferecer aos jovens as presenças e acompanhamentos dos *ñanderu* e *ñandesy*, que ao narrarem o tempo do *ymaguare*, podem ir muito mais além da simples narração que os *mbo'ehara kwéra* podem oferecer, contribuindo com seus potentes *ñembo'e*, cantos *kotyhu*, *guahu*, *mborahéi* e *jeroky*; Além de demonstrar os *rape arandu* plenamente, o que é impossível sendo apenas *mbo'ehara kwéra* que os demonstram de maneira parcial.

Os *ñanderu* contam que o que vemos, com nossos olhos, aqui no plano terrestre, como planta, árvore ou animal, na realidade tem forma humana no *yvy rendy*. As mesmas árvores que vemos aqui, se fossemos lá, do outro lado do mundo, no além da Terra, no *yvy rendy*, as enxergaríamos como pessoas que caminham, mas o seu andar

²² Claro, que não sozinhos, as lutas são sempre coletivas.

²³ Geralmente em retomadas devido às variadas especificidades que os envolvem, tendem a trabalhar de maneiras multisseriadas — onde, operar dos modos fragmentados das matérias das ciências ocidentais seriam inviáveis — ou seja, do 1º ano ao 5º ano do fundamental I, se configuram apenas uma turma com diferentes idades, o mesmo se repete do 6º ano ao 9º ano do ensino fundamental II. Se quiserem cursar o ensino médio, os jovens das retomadas são obrigados à estudarem na cidade — que devido ao racismo anti-indígena gera enormes dificuldades. Nos contextos das reservas geralmente não se aplica o modo multisseriado.

não é igual ao dos animais ou ao dos humanos. A caminhada vegetal é considerada a mais bonita. (JOÃO, Izaque, 2023, p. 105).

Os *mbo'ehara kwéra* assumem múltiplas identidades em seus contextos, portanto, não restringem suas ações unicamente ao espaço escolar indígena. Makiel destaca que, graças a essas pluralidades, eles têm as possibilidades de desempenharem papéis fundamentais para as *te'ýi*, atuando também em outros contextos:

Os professores *mbo'ehara* são vistos nas *te'ýi* como referências e lideranças para mediar o mundo indígena com o mundo não indígena, pois quem domina mais o letramento são eles. Entretanto, esta atribuição não é somente dos professores *mbo'ehara*, mas também dos que sabem criar alianças com a política externa, principalmente dos que têm muita experiência em produzir relação com os não indígenas [...]. (VALIENTE, Makiel, 2023, p. 26).

Viveiros de Castro observa que os diferentes tipos de lideranças em algumas comunidades indígenas são possibilitadas por suas parentelas operarem com papéis diplomáticos. Dessa forma, ao conduzirem perspectivas a outros patamares (no caso da citação o autor usa de exemplo as funções do guerreiro, mas em nosso contexto são as dos *mbo'ehara kwéra*), — ontológicos inter-humanos — resultam nas defesas dos interesses de suas comunidades:

Nesse sentido, a função do xamã amazônico não difere essencialmente da função do guerreiro. Ambos são comutadores ou condutores de perspectivas; o primeiro opera na zona interespecífica, o segundo na zona inter-humana ou intersocietária.²⁴ Por serem capazes de ver as outras espécies como estas se veem — como humanas —, os xamãs amazônicos desempenham o papel de diplomatas, operando em uma arena cosmopolítica onde se defrontam os diferentes interesses dos existentes. (VIVEIROS DE CASTRO, [2009] 2018, p.171).

Não são todos os *mbo'ehara kwéra* que são considerados lideranças por suas comunidades, pois não são todos que conseguem suprir às expectativas, aguentar as pressões e as responsabilidades de ser um tipo de liderança, para terem essas funções precisam ser condutores e diplomatas de ontologias — as ontologias Kaiowá e a ontologia ocidental.

Isso significa, que para operar nas zonas inter-humanas (intraespecíficas), ou intersocietárias como diplomatas ontológicos, criando

²⁴ Nota do autor: “Não esqueçamos que cada espécie possui seus próprios xamãs, e que a relação dos xamãs humanos com as outras espécies se estabelece, sobretudo, com os xamãs dessas espécies com as quais ele se aliou.” (VIVEIROS DE CASTRO, [2009] 2018, p. 171).

alianças e fazendo suas manutenções entre as ontologias, necessariamente devem ao menos, ser compreendidos por suas comunidades como conhecedores e experienciadores dos *ava reko*, suficientemente para poder lutar e disputar por seus direitos cosmopolíticos, seja nas escolas ou em qualquer outro local.

As lideranças de todas as comunidades esperam que nós, professores, os ajudemos a acompanhar todos os procedimentos. Nós não podemos ficar só entre as quatro paredes da sala de aula. Nós que somos professores somos intermediadores da nossa comunidade. Nós orientamos nossas comunidades. Como é que temos que caminhar, como é que temos que avançar na nossa luta, na questão da demarcação da terra, na questão política, na saúde, segurança pública, no nosso movimento social. (RICARDO, Otoniel, 2016, declaração oral *apud* SANTOS, 2018, p. 23).

Importante salientar, como nos explica Viveiros de Castro ([2009] 2018, p.171): “Essas zonas se superpõem intensivamente, mais que se dispõem extensivamente em relação de adjacência horizontal ou de englobamento vertical.”. Os *ñanderu* e *ñandesy* (rezadores/rezadoras) além de serem lideranças religiosas, também são outros tipos de lideranças²⁵, e conseqüentemente, também fazem confluências e alianças nas zonas intraespecíficas²⁶, o que ilustra essas superposições intensivas descritas pelo autor. Entretanto, somente eles conseguem acessar as zonas anômalas que caminham aos patamares cosmológicos interespecíficos, onde fazem as diplomacias com os *járas* (donos)²⁷, espíritos, animais, plantas, objetos, artefatos, seres de outros patamares cósmicos, etc.

Essas confluências interespecíficas são classificadas, por Viveiros de Castro em seu texto “Filiação intensiva e aliança demoníaca”, como: “alianças intensivas”²⁸. Generalizar a exclusividade do acesso aos patamares

²⁵ Para compreender os diferentes tipos de chefias/lideranças de alguns povos originários, consulte CLASTRES, Pierre. *A sociedade contra o Estado*. [1974] 2014. São Paulo. Editora Cosac Naify, 2014.

²⁶ As confluências intraespecíficas ocorrem nos patamares de diferentes ontologias, sejam essas ontologias Kaiowá ou de diferentes povos, quanto com a ontologia ocidental.

²⁷ Existem donos de todas as coisas, cada animal, águas, plantas, etc.

²⁸ “Todo devir é uma aliança. O que não quer dizer, repita-se, que toda aliança seja um devir. Há a aliança extensiva, cultural e sociopolítica, e há a aliança intensiva, anti-natural e cosmopolítica. Se a primeira distingue filiações, a segunda confunde espécies, ou melhor, contra-efetua por síntese implicativa as diferenças contínuas que são atualizadas, no outro sentido (o caminho não é o mesmo nos dois sentidos), pela síntese limitativa da especificação descontínua. Quando um xamã ativa um devir-onça, ele não ‘produz’ uma onça, tampouco se ‘filia’ à descendência dos jaguares. Ele faz uma aliança [...]”. (VIVEIROS DE CASTRO,

interespecíficos dos *ñanderu* e *ñandesy* seria um erro crasso. Seria como decodificar os fluxos de toda “economia da alteridade” (ou economia da afinidade), que envolve as virtualidades de toda organização sociocosmopolítica das comunidades, mas que é vivida em sua “totalidade” apenas pelos *ñanderu* e *ñandesy*, que efetuam alianças e confluências com os járas e outros não humanos, a partir de seus acessos às zonas anômalas, onde efetuam suas diplomacias interespecíficas.

Dessa forma, os *ñanderu* e *ñandesy* são dotados de responsabilidades extremas, resguardos rigorosos e ficam suscetíveis a diversos riscos advindos de outros planos (e também deste), que podem custar suas vidas e almas:

O domínio da reza é um risco colocado para o corpo e para a alma, e qualquer descuido que tiver pode afetar o seu corpo e sua alma levando a crises psicológicas e até à morte. Então, mais complexo e árduo é o processo para alcançar esta categoria da *nhembo'e* (reza), que é a modalidade de cura, inserida nas narrativas cantadas por meio da reza. (BENITES, Antonio Carlos, 2022, p. 48-49).

Antonio Carlos Benites, está desde criança no processo de tornar-se um rezador, quando criança já acompanhava com sua *te'yi*, principalmente a avó e bisavó, os *ñanderu* e as *ñandesy* rezando os *nhembo'e* e cantando os *kotyhu*, *guahu*, *mborahéi*, *jeroky*. Antonio nos demonstra em sua dissertação (BENITES, 2022) as dificuldades que vivenciou, não apenas nos processos de aprendizagens para tornar-se rezador, mas as dificuldades das conciliações com a aprendizagem dos saberes dos *ava tanimbu* — sem que essa fizesse danos à seu *ava reko*.

Ao inserir-se na formação de *yvyra'ija* (aprendiz/ajudante), dos doze aos vinte anos, e continuar seus aprendizados com os *ñanderu* e *ñandesy*, Antonio nos demonstra os patamares que estava aprendendo:

Este processo é longo e contínuo e fui aprendendo sobre a ciência indígena em termos medicinais (*pohã*), alimentação (*tembiupy*), comportamento (*teko marangatu*), as práticas dos cantos *kotyhu*, *guahu*, *mborahéi*, *jeroky*, e a última etapa que são as rezas. (BENITES, Antonio Carlos, 2022, p. 37).

Eduardo. *Filiação intensiva e aliança demoníaca*. Novos estudos CEBRAP, n. 77, p. 91-126, mar. 2007, p. 119).

Nesse período, nos conta, passou por muitas dificuldades que quase o levou à ser capturado pelos *jára*, ou pelos testes dos *ñanderu* e *ñandesy* fazendo seus *ñembo'e*. Nos patamares dos *ñembo'e* há níveis que distinguem²⁹; E nos discorre que todos esses processos de aprendizagens e domínios foram muito longos e rigorosos:

A aprendizagem deste canto é muito rígida e exigente, e, durante o processo, o corpo deve estar preparado, juntamente com a voz, sendo muito complexa a sequência do canto e da reza. [...] Eu ficava entoando as rezas do *nhembo'e* por vários meses, e depois, para aprender as outras rezas, também levava meses e ficava muito mais tempo praticando, sob a supervisão dos orientadores e orientadoras. Se cometesse algum erro, reiniciava tudo. (BENITES, Antonio Carlos, 2022, p. 48).

Como já discutido, as ontologias Kaiowá e Guaraní são intrínsecas às cosmologias, entendemos que os *járas* são axiais nos universos dessas etnias, portanto sustentam todo socius de ordens humanas e não-humanas; E que os *ñanderu* e *ñandesy* são fundamentais nas manutenções dos universos, ao serem os únicos a acessarem outros patamares cósmicos que nos envolvem e fazer suas diplomacias interespecíficas com seus cantos e *ñembo'e*.

Diante do exposto, nota-se que sem os acompanhamentos dos *ñanderu* e *ñandesy*, os *mbo'ehara kwéra* — ou qualquer outro indivíduo, independentemente de ser considerado liderança ou não — não podem, e por isso não conseguem, obter certo “êxito” em qualquer uma de suas ações, ou em suas práticas cosmopolíticas-pedagógicas e suas diplomacias ontológicas intra-específicas/inter-humanas:

Para os Kaiowá, a mediação dos conflitos é possível desde que acompanhado pela reza – *ñembo'e*, pois, sem ela, o *jepota* do “outro” tende a prevalecer. A retomada da terra sempre é seguida de *ñembo'e*, para o *te'yi* avançar sobre a área que foi tomada pelo fazendeiro, pois, caso contrário, poderá ocorrer de novo a expulsão dos indígenas. [...] Com tudo isto, o pesquisador indígena, sem o *Ñanderu* e *Ñandesy*, para a mediação dos conflitos, poderá perder

²⁹ “As rezas iniciais são para a purificação do caminho para caçar, viajar, ou visitar lugares desconhecidos. São rezas para prevenção e cuidado do corpo e da alma, para que não ocorram imprevistos nestes espaços de movimentação, nos quais a pessoa se locomove no cotidiano. A segunda etapa foi aprender as rezas para o equilíbrio da mente; a terceira foi para o corpo; a quarta para espantar os outros donos (*jára*) que se encontram no mundo da escuridão. Eram as rezas contra os *aña*, os donos celestes que se situam no mundo da escuridão. Por fim, a última etapa da reza é dirigida aos materiais sagrados, como o *chiru* (vara de madeira usada nos rituais, representando um ser divino).” (BENITES, Antonio Carlos, 2022, p. 48).

muitas possibilidades de resolvê-los, em prol da sua comunidade. A reza *omboro'y* (para esfriar os ânimos) possibilita remediar a situação de conflito, seja ela de violência, de doenças e do caos provocados pelo atrito entre diversos *te'yi* na reserva, desde a disputa de terra entre indígenas e fazendeiros, ou do surto de certos tipos de doença, etc. (VALIENTE, Makiel, 2023, p. 75).

Que este texto sirva não apenas como um registro acadêmico, mas como um chamado à ação e à reflexão contínua sobre as lutas e as resistências Kaiowá e Guarani. Que as alianças aqui tecidas inspirem futuras colaborações: não havendo um fim — mas sempre durante os processos —, novos começos a serem germinados.

Só o tempo vai dizer o quanto nós sofremos. Pra você ver, uns morrendo, outros vivendo no proceder. Tem que ter para se viver. Se não tem, então tenta. Matança, droga, violência afeta toda comunidade. Batalha sangrenta. E os que sofrem racismo, preconceito vivem como podem. Mas na comunidade prevalece a humildade. Sempre levando a palavra de verdade através do rap. Mostrando a nossa realidade. Periferia da cidade, aldeia. A vida mais parece uma teia que te prende, te isola. Não quero tua esmola nem a sua dó. Minha terra não é pó. Meu ouro é o barro, onde piso, onde planto. Que suja esse sapato quando vem na reserva fazer turismo. Pesquisar e tentar entender o porquê do suicídio. Acha que não tem nada a ver com isso. Mas, pelo contrário, eu te digo você é tão culpado como os que antes aqui chegaram, mataram e expulsaram um índio da terra. Mas agora é guerra, mas agora é guerra! Xe ru, Tupã, aiko ne ndive. Ñandereko hetá omano. Pra defender Ñandereko [...]. (BRÔ MC'S. Tupã. In: BRÔ MC'S. Composição de Bruno Verón e Charlie Peixoto. Produzido por Fonográfica Brô MC's, 2009. 3 faixas (3 min 04 seg). Disponível em: <https://open.spotify.com/intl-pt/track/06KGIHVQLcb1UoYYKD4N0L?si=77c36216db6346b7>. Acesso em: 10 jul. 2025).

REFERÊNCIAS

- BENITES, Antonio Carlos. *Mba'é Kuaa Vusu/Nhane Ramõi Jusu Papa ha Nhande Ru Vusu Rembiapo: A topologia do cosmo kaiowá e da construção de donos e guardiões dos conhecimentos*. 2022. Dissertação (Mestrado em Antropologia) – Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, 2022.
- BENITES, Eliel. *Oguata Pyahu (Uma Nova Caminhada) no Processo de Desconstrução e Construção da Educação Escolar Indígena da Aldeia Te'yikue*. 2014. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Católica Dom Bosco, Campo Grande, 2014.
- BENITES, Tónico. *A escola na ótica dos Ava Kaiowá: impactos e interpretações indígenas*. 2009. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, PPGAS/Museu Nacional, Rio de Janeiro, 2009.

BENITES, Tonico. *Rojeroky hina ha roiike jevy tekohape (Rezando e lutando): o movimento histórico do Aty Guasu dos Ava Kaiowá e dos Ava Guarani pela recuperação de seus tekoha*. 2014. Tese (Doutorado em Antropologia Social) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, PPGAS/Museu Nacional, Rio de Janeiro, 2014.

BISPO DOS SANTOS, Antônio. *A terra dá, a terra quer*. São Paulo; Belo Horizonte. Ubu Editora; PISEAGRAMA, 2023.

BRAND, Antonio. *O impacto da perda da terra sobre a tradição Kaiowa/Guarani: os difíceis caminhos da palavra*. 1997. Tese (Doutorado em História) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1997.

BRÔ MC'S. Tupã. In: BRÔ MC'S. *Composição de Bruno Verón e Charlie Peixoto*. Produzido por Fonográfica Brô MC's, 2009. 3 faixas (3 min 04 seg). Disponível em: <https://open.spotify.com/intl-pt/track/06KGIHVQLcb1UoYYKD4N0L?si=77c36216db6346b7>. Acesso em: 10 jul. 2025.

CARIAGA, Diógenes E. *Relações e diferenças: a ação política kaiowá e suas partes*. 2019. Tese (Doutorado em Antropologia Social) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2019.

CLASTRES, Pierre. *A sociedade contra o Estado*. [1974] 2014. São Paulo. Editora Cosac Naify, 2014.

CRESPE, Aline Castilho. *Mobilidade e temporalidade Kaiowá: do tekoha à reserva, do tekoharã ao tekoha*. 2015. Tese (Doutorado em História) – Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, 2015.

DELEUZE, Gilles. *A dobra: Leibniz e o barroco*. Campinas. Papirus Editora, 1991.

FAVRET-SAADA, Jeanne. “*Ser afetado*”, de Jeanne Favret-Saada. *Cadernos de Campo* (São Paulo - 1991), São Paulo, Brasil, v. 13, n. 13, p. 155–161, 2005. DOI: 10.11606/issn.2316-9133.v13i13p155-161. Disponível em: <https://revistas.usp.br/cadernosdecampo/article/view/50263>. Acesso em: 08 jun. 2025.

FELÍCIO, Erashto; FERREIRA, Joelson. *Por terra e território: caminhos da revolução dos povos do Brasil*. Arataca (BA). Teia dos povos, 2021.

FONSECA, Claudia. *Quando cada caso NÃO é um caso: pesquisa etnográfica e educação*. *Revista brasileira de educação*. N. 10, Jan-Abr, 1999.

JOÃO, Izaque. Língua vegetal guarani. In: CARNEVALLI, Felipe. (Org.) et al. *Terra: antologia afro-indígena*. São Paulo; Belo Horizonte. Ubu Editora; PISEAGRAMA, 2023. p. 103-115.

KRENAK, Ailton. As alianças afetivas. Entrevista a Pedro Cesarino. In: *Incerteza Viva*. Dias de Estudo. São Paulo: Fundação Bienal, 2019. p. 169-184.

LATOUR, Bruno. *Jamais fomos modernos*. São Paulo. Editora 34, 1994.

MACHADO, Igor José de Renó. *A memória como um campo etnográfico: antropologia ex post facto*. Rio de Janeiro. Papéis Selvagens Edições, 2023.

MAXACALI, Sueli; MAXACALI Isael. Aldeia-Escola-Floresta. In: CARNEVALLI, Felipe. (Org.) et al. *Terra: antologia afro-indígena*. São Paulo; Belo Horizonte. Ubu Editora; PISEAGRAMA, 2023. P. 307-317.

SANTOS, Nivia Maria Trindade dos. *As trajetórias das mulheres intelectuais indígenas no ensino superior: experiências das Kaiowá e Guarani na Licenciatura Intercultural - Teko Arandu/UFGD*. 2018. Dissertação (Mestrado em Antropologia) – Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, 2018.

SERAGUZA, Lauriene. *As donas do fogo: política e parentesco nos mundos guarani*. 2023. Tese (Doutorado em Antropologia Social) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023.

VALIENTE, Celuniel Aquino. *Modos de produção de coletivos Kaiowá na situação atual da reserva de Amambai, MS*. 2019. Dissertação (Mestrado em Antropologia) – Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, 2019.

VALIENTE, Makiel Aquino. *Categorias Kaiowá de construção e desconstrução da parentela - te'yi - na reserva de Amambai-MS*. 2023. Dissertação (Mestrado em Antropologia) – Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, 2023.

VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. *Filiação intensiva e aliança demoníaca*. *Novos estudos CEBRAP*, n. 77, p. 91–126, mar. 2007.

VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. *Metafísicas canibais: elementos para uma antropologia pós-estrutural*. [2009] 2018. São Paulo. Ubu Editora, 2018.

TOLEDO, Luiz Henrique de. *A memória outra e a etnografia (urbana) dos sentidos*. 2012. Trabalho apresentado no I Seminário de Antropologia da UFSCar. São Carlos: UFSCar, 2012.

WEBER, Max. *A ética protestante e o "espírito" do capitalismo*. [1904] 2004. São Paulo. Editora Companhia das Letras, 2004.